

Projeto – App “Lista de Tarefas”

Descrição:

Desenvolver um programa de Lista de Tarefas no qual o usuário pode adicionar tarefas, listar tarefas, remover tarefas e marcar tarefas como concluídas.

O projeto deve utilizar pelo menos 2 padrões, podendo escolher entre: Singleton, Abstract Factory, Adapter, Composite, Observer e Strategy.

Grupos de 3 (três) alunos. Não serão aceitos grupos maiores.

Funcionalidades obrigatórias:

O programa deve ter as seguintes funcionalidades:

1. Adicionar Tarefa
 - a. O usuário deve conseguir cadastrar uma tarefa contendo nome, descrição e status.
 - b. Os status devem ser: Disponível, Fazendo e Feita.
 - c. A tarefa deve ser armazenada (da maneira que preferir).
2. Listar Tarefas
 - a. O programa deve exibir todas as tarefas, indicando o status de cada uma.
3. Remover Tarefa
 - a. O usuário seleciona uma tarefa para excluir da lista.
4. Alterar status da Tarefa
 - a. O usuário escolhe uma tarefa e pode escolher com qual status quer marcar aquela tarefa.

Requisitos da entrega:

- Código do projeto via repositório no GitHub.
- Cada membro da equipe deve possuir commits no repositório.
- Arquivo README contendo quais, onde e como os padrões de projeto foram utilizados.
- Realizar uma apresentação, em sala de aula, da solução desenvolvida na data definida no cronograma.